

UNIVERSIDADE
CANDIDO
MENDES

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

**A LGPD NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O COMPARTILHAMENTO DE
DADOS PESSOAIS**

NATAL

2023

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

**A LGPD NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O COMPARTILHAMENTO DE
DADOS PESSOAIS**

Orientador:

NATAL

2023

1 INTRODUÇÃO

A automação no setor bancário brasileiro teve início na década de 60, com a instalação dos primeiros computadores, causando, na época, impacto tecnológico importante com a evolução dos sistemas paralelos, por exemplo: o listão e SLIPS de saldos; a entrada de dados via cartões e fitas magnéticas; a padronização dos cheques; a introdução do CMC-7; a padronização dos boletos de cobrança; o início da troca de arquivos em fitas magnéticas e as primeiras experiências de transmissão de dados; a instalação de subcentros de dados.

Nas últimas décadas a “disrupção tecnológica” é constante. Presentemente, a *world wide web (www)* é indispensável para uma sociedade moderna. Os detentores de megadados possuem grande poder no campo econômico, com reflexos nocivos para a sociedade em razão dos abusos que ferem os direitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana, a privacidade e o sigilo de dados.

As normas não conseguem diminuir o poder de retenção ou rastreabilidade das informações de dados expostos no mundo virtual (*IP internet protocol*, geolocalização). A conectividade faz parte do dia a dia das pessoas que tornam o consentimento em ação comum e superficial, por conseguinte não basta o termo de uso firmado - autodeterminação informativa - pelo usuário para utilizar as ferramentas digitais *on-line*.

A pesquisa limitar-se-á nos estudos do tráfego (compartilhamento) de dados pessoais (objeto), inclusive, os dados sensíveis de clientes das instituições financeiras (IF's), em simetria com a interpretação da legislação pertinente. Utilizar-se-á pesquisas em livros e obras acadêmicas com metodologia estruturalistas e transdisciplinar, com abordagem de conceitos técnicos informáticos, fundamentos jurídicos e éticos (hipotético – dedutivo).

O objetivo geral da pesquisa será de interpretar a legislação e as normas capazes de proteger os dados pessoais informáticos de clientes PF, porquanto a compreensão da hermenêutica de normas técnicas e jurídicas, e efetivar nas IF's um programa de governança que gerencie a privacidade, proteção de dados e o exercício de controle, fiscalização, responsabilização, prestação de contas, compromisso, proatividade e transparência (*accountability*).

Ademais, os objetivos específicos são os seguintes: a) expor os riscos com o compartilhamento de dados em massa; b) apresentar os principais conceitos da Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); c) demonstrar o paralelismo (simetria nos seus aspectos morfosintático e semântico) entre as resoluções e a LGPD.

Este apresenta uma proposta de pesquisa científica que tem como justificativas práticas a proteção de direitos fundamentais das pessoas no processo de compartilhamento, pois a privacidade, a proteção, o sigilo e a dignidade da pessoa humana estão à mercê de um mercado financeiro digitalmente avançado, com poder econômico privilegiado e de natureza dominadora da vontade e anseios dos indivíduos por meio dos dados pessoais.

A propósito das justificativas teóricas, as resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN) no campo da coleta de dados pessoais e sensíveis devem ter como base legal a LGPD, e aquele Órgão se alinhar a Autoridade Nacional (ANPD), com o fito de alcançar a finalidade da LGPD: tutelar a privacidade e a proteção dos dados pessoais em observância a confidencialidade, integridade e disponibilidade – CID.

Diante do processo investigativo a partir do objeto ora exposto, surge o seguinte problema: O tráfego de informações e formação de perfis nas plataformas de integração para o compartilhamento de dados pessoais, sensíveis e serviços afrontam os direitos dos clientes das IF's? No decorrer da pesquisa, a resposta se fundamentará em aspectos tecnológicos, jurídicos e éticos.

A propósito da presente pesquisa espera-se resultados propositivos (i) na evolução da transparência e ética; (ii) adequação das IF's à LGPD e legislação pertinente, independentemente, da autorregulação e competência normativa do SFN (iii) em abstrato, municiar a Ciência do Direito para geração de doutrinas jurídicas com mais fundamento técnico-científico correspondente aos dados pessoais de clientes das IF's.

2 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

A Carta Magna, art. 192 (texto dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) , descreveu os objetivos do SFN:

“O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”.

No SFN (figura 1) existem três espécies de instituições: as *normativas*: estabelecimento de regras e diretrizes do SFN; as *supervisoras*: disciplinar, fiscalizar e desenvolver os mercados; e as *operadoras*: operar os serviços financeiros no mercado produtivo, com responsabilidades definidas tornando o sistema extremamente regulado e complexo, porquanto assumem papel imprescindível para a funcionalidade da economia nacional.

Figura 1 - Organograma do SFN

1

Fonte: Site Estratégia¹

O SNF, é a reunião de todas as instituições que viabilizam a circulação de moeda no território nacional, com o objetivo de tornar o mercado financeiro do país mais eficiente, dividindo-se em três áreas de atuação essenciais: 1) moeda, crédito, capitais e câmbio; 2) seguros privados; 3) previdência fechada.

Os clientes pessoas físicas ou jurídicas das IF's integram o grupo de agentes econômicos (figura 2), e integram entre si uma relação de interdependência por meio das famílias, empresas, mercados, Estado e o mundo.

¹ CANTO. Gisele Belo. **Resumo da Estrutura do Sistema Financeiro Nacional para o Banco do Brasil.** 2021. Disponível em: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/sistema-financeiro-nacional-para-o-banco-do-brasil/>. Acesso em: 19 fev. 2023.

Figura 2 - Atuação do SFN

Fonte: LINKEDIN, Gabriel Vicente²

Os agentes econômicos (figura 3) utilizam os serviços financeiros em diversas áreas pelos seguintes motivos: por escassez de recursos quando precisam de dinheiro (mercado de crédito); para captar recursos para as empresas funcionarem (mercado de capitais); para obter serviços para transacionar com moedas estrangeiras (mercado de câmbio); para contratar proteção contra riscos (mercado de seguros privados) e planos de aposentadoria (mercado de previdência fechada).

Figura 3 - Quadro de relação dos agentes econômicos

Fonte: LINKEDIN, Gabriel Vicente³

² Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/entenda-o-sistema-financeiro-nacional-ramo-de-para-gabriel-vicente/?originalSubdomain=pt>. Acesso em: 11 fev. 2023.

³ Idem.

Destarte, com a magnitude dos dados pessoais, conceituado no capítulo seguinte, que trafegam no SFN, possibilita que as IF's tracem perfis de clientes em diferentes áreas através (i) dos planos de saúde: dado pessoal "sensível" - estado de saúde, doenças, intervenções médicas, diagnósticos médicos, etc.; (ii) dos históricos financeiros: dado sigiloso: - movimentação em conta, saldo, crédito/score, pontualidade, fluxo de recursos; (iii) e das movimentações de cartão de crédito: informações - costumes, preferências e padrão de consumo.

3 DADOS

A partir da origem etimológica da palavra dados, do latim *datum*, particípio passado de *dare*, "dar", tinha o sentido de conceder, entregar. Da definição, entende-se que os dados se formam em material bruto e que agrega valor através de sua interpretação. É algo que está disponível e que foi oferecido. A partir de 1946, assumiu também o significado de informação armazenável em computador.

Na informática, os dados conceituam-se como valores binários identificados através de números, cadeias de caracteres ou imagens sem interpretação, obtidos da realidade por meio de algum procedimento de captura ou de codificação realizada por indivíduos, portanto idealizam a realidade, mas não demonstram significados intrinsecamente. A associação dos dados ao significado produz a informação, e com a compreensão da informação configura-se o conhecimento a ser utilizado especificamente⁴.

Com o surgimento da Ciência de Dados, com características multidisciplinares, ocorreram estudos no campo da programação, estatística, matemática, metodologia científica, e conhecimento de negócios. A *data science* acompanhou a propagação da computação e a necessidade de realização de pesquisas e a crescente busca de inovações, convergindo para os interesses econômicos de variados segmentos e pesquisadores da academia, tornando os metadados um componente importante para identificar as informações.

⁴ **DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO.** Site do Prof. Palazzo. Disponível em: Dados, Informação e Conhecimento. Disponível em: <https://www.palazzo.pro.br/Wordpress/dados-informacao-e-conhecimento/>. Acesso em: 30 ago. 2021.

3.1 METADADOS

Os metadados são os dados acerca de outros dados, também denominados de metainformações. A palavra grega “meta” significa “além de”. Portanto, os metadados, de forma inteligível, organiza, identifica e demonstra a finalidade de um determinado dado, assim descreve o texto infra:

A organização em bancos de dados surgiu como uma resposta natural ao caos e à perda de produtividade gerada pelo ambiente tradicional de arquivos. A ideia básica é simples: um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) agrupa os dados em uma única localização física. As aplicações não precisam se preocupar mais com as especificidades dos dados nem em criar rotinas para manuseá-los, que agora são providas pelo próprio SGBD. Para desempenhar suas funções, um SGBD possui usualmente um modelo de dados (estruturação conceitual dos dados), uma linguagem para a definição da estrutura dos dados (forçando uma especificação formal e concentrada), uma linguagem de manipulação dos dados (para permitir sua criação, alteração e destruição) e um dicionário de dados que contém a definição dos dados, sua fonte, proprietário, formato, funções empresariais relacionadas, informações de segurança e outras. Todas essas funcionalidades convergem para o conceito de metadados. Foi exatamente nesse ponto de evolução da computação que o termo metadados (e a definição usual de “dados sobre dados”) consolidou-se ao aparecer mais frequentemente na literatura sobre SGBD na década de 80 (VELLUCCI, 1998).⁵

Cite-se, determinados metadados de um SALDO (dado) em conta corrente de um cliente:

- número do terminal que imprimiu o saldo;
- número da agência bancária de consulta do saldo;
- horário e data exata da emissão do saldo.

Outro exemplo: o cliente ao realizar o login na internet banking gera os seguintes metadados: (i) o endereço IP, (ii) nome e versão do navegador, (iii) data e horário de conexão (iv) e a identificação das opções de navegação no sítio (cliques no site), entre outros metadados.

⁵ CAMPOS, Luiz Fernando de Barros. **Metadados digitais: revisão bibliográfica da evolução e tendências por meio de categorias funcionais**. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, n. 23, v. 12, p. 16-46, 2007.

3.2 DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais, *stricto sensu*, são informações que correspondem a uma pessoa natural, viva, pelos quais o indivíduo é identificado ou identificável, como também a conjugação de informações que podem possibilitar a identificação de uma pessoa específica, assim definido na Lei Geral de Proteção de Dados pessoais – LGPD, nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, artigo 5º, *in verbis*: “Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018).

São dados pessoais comuns: o nome, número de CPF, número de RG, gênero, data de nascimento, local de nascimento; e outras informações menos usuais: localização via GPS, fotografia, prontuário de saúde, perfil de consumo, endereço de IP (protocolo da internet) e cookies, entre outros, assim asseverou Alexandra Montini (2022) no texto abaixo:

A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD), sancionada em 2018 e em vigor desde 2020, tem como função estabelecer regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de informações pessoais, e impor mais proteção e penalidades para aqueles que não a cumprirem. Ela protege dados como nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, foto, prontuário de saúde, número de cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP, cookies, etc.⁶

O texto abaixo evidencia a circulação de dados na internet:

A popularização massiva da internet coloca em evidência não apenas a revolução tecnológica, mas também a possibilidade de revolução jurídica. Ao final, está-se diante da reformulação da relação qualificada da sociedade com ela mesma (PÉREZ LUÑO, 2014, p.10): se a sociedade é informatizada, as relações tendem a se estabelecer em rede e a proteção de direitos tenciona deslocar-se do espaço físico à proteção na virtualidade⁷.

⁶ MONTINI, Alessandra. **LGPD no Setor Bancário: entenda como esta lei atua nas instituições financeiras**. FEBRABAN. 22 mai.2022. Disponível em: <https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/lgpd-no-setor-bancario-entenda-como-esta-lei-atua-nas-instituicoes-financeiras>. Acesso em: 14 fev. 2023.

⁷ SZINVELSKI, Martín Marks; ARCENO, Taynara Silva; FRANCISCO, Lucas Baratieri. **Perspectivas jurídicas da relação entre big data e proteção de dados. Perspectivas em Ciência da Informação**, v.24, n.4, p.132-144, out./dez. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/HhLyd6FMjFrF6hjHnfdH8GR/?lang=pt>. Acesso em: 18 ago. 2021.

Com mais preocupação, os dados pessoais qualificados como sensíveis têm tratamento específico e, preferencialmente, devem ser anonimizados. Esses se relacionam aos dados da pessoa natural acerca da origem racial ou étnica; convicção religiosa; opinião política; participante de organização sindical, religiosa, política, filosófica; dados de saúde e/ou vida sexual; dados genéticos ou biométricos.

Ademais, a maior precaução com os dados pessoais sensíveis coletados em massa através de tecnologias avançadas se justificam, pois “as desigualdades na capacidade de produzir e lucrar, utilizando-se de avançadas tecnologias que contribuem para gerar novos insumos e mais disparidades entre os indivíduos, organizações, regiões, países e blocos” (CASSIOLATO; LASTRES, 2005)⁸.

A LGPD não especifica o armazenamento dos dados pessoais, por conseguinte estes se registrados em papel (físico) ou sistema informático (virtual) têm a mesma relevância nos cuidados com o tratamento, porquanto a tecnologia ou o modo utilizado devem obedecer aos requisitos de segurança e formalização do consentimento.

A priori, a LGPD tem como finalidade principal a proteção do titular de dados pessoais. Com clareza, o bem da vida tutelado é a privacidade e a dignidade da pessoa humana, ou seja, o sujeito, o titular de dados pessoais, deve ser protegido, e não os seus dados.

A formação de um marco jurídico nacional visa a concretizar direitos fundamentais relativos à privacidade com a proteção dos dados pessoais, sendo fundamental, para o exercício da cidadania, a autodeterminação sobre os dados e a proteção da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o atual estágio de franca ampliação dos meios de comunicação, tornando massiva a quantidade de dados informados (MENDES; DONEDA, 2016, p. 36)⁹.

Com efeito, a finalidade essencial da LGPD é de proteger o titular (clientes), sendo o objetivo a proteção de dados pessoais e sensíveis, por outro lado, é a segurança da informação e a transparência do tratamento que permitirá a eficácia da lei mencionada, entre outras providências.

⁸ SILVA, Elaine Drumond Pires; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr; FILHO, Armando Sérgio de Aguiar. **A economia do Conhecimento e a inovação digital no setor financeiro**. Inf. Inf., Londrina, v. 26, n. 2, p. 205 – 230, abr./jun. 2021. <http://www.uel.br/revistas/informacao>. Acesso em: 19 ago. 2021.

⁹ FORNASIER, Mateus de Oliveira; KNEBEL, Noberto Milton. O titular de dados como sujeito de direito de vigilância e mercantilização dos dados na Lei Geral de Proteção de Dados. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 12, N. 2, 2021, p. 1002-1033. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/hTqmGJVy7FP5PWq4Z7RsbCG/?lang=pt>. Acesso em: 19 ago. 2021.

A proteção de informações, no campo físico ou virtual, é indispensável e obrigatória para que o titular de dados pessoais não tenha sua privacidade atingida pela apropriação ilegal e/ou pelo crime cibernético.

Portanto, no campo da tecnologia da informação (TI) são imprescindíveis os hardwares, dispositivos, componentes, softwares e sistemas operacionais atualizados para assegurar a segurança da informação (SI), além da implementação de uma governança de dados apropriada para o setor de atuação do controlador e operador.

4. ARTIGO 5º DA LGPD APLICADO PARA STN

Os incisos do artigo 5º da LGPD¹⁰, foram redigidos de forma didática e contempla o arcabouço dessa lei, conceituando os agentes de tratamento, o titular de dados pessoais e encarregado; o objeto do tratamento de dados (os dados pessoais) e a execução do tratamento; e os órgãos públicos com competência para regular e fiscalizar a temática da privacidade e proteção de dados pessoais.

- I - Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- II - Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- III - dado anonimizado: dado relativo à titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
- IV - Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
- V - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- VI - Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- VII - Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- VIII - Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- IX - Agentes de tratamento: o controlador e o operador;
- X - Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,

¹⁰ BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 19. fev. 2023.

- na investigação judicial: nos crimes de terrorismo; tráfico de drogas ou armas; extorsão por sequestro; contra o SFN e/ou administração pública, em relação ao direito tributário e a segurança social; lavagem de dinheiro;

4.2 OS ATORES ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS¹³

Uma pessoa física, cliente ou usuária de serviços financeiros/bancários, o colaborador/empregado alocado na IF, é o titular de dados que pode ser afetada pela atividade do tratamento de dados.

O controlador exerce o poder de decisões em relação ao tratamento de dados pessoais, determinando a finalidade e apontando as informações que serão usadas, de quais clientes/usuários irá coletar os dados, o tempo de retenção, etc. O banco, mesmo que terceirize algum serviço, é o controlador de informações dos clientes/usuários.

Nesse sentido, o operador se limita a executar o tratamento de dados pessoais, conforme as instruções do controlador, não possuindo o controle sobre os dados pessoais e deve ater-se a finalidade e uso pré-estabelecido pelo controlador. Por exemplo, o operador, uma empresa de serviços de *call center* contratada pelo banco (controlador).

O encarregado (profissional), indicado pelo controlador ou operador, faz a *interface* com os clientes/consumidores e administradores/colaboradores das IF's (titulares de direitos), sendo o representante legal do agente de tratamento junto a autoridade pública (ANPD).

4.3 AS ATIVIDADES DE MANIPULAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Do tratamento de dados pessoais, deriva a anonimização, o consentimento, o bloqueio, a eliminação, a transferência de informações e o compartilhamento de dados e a obrigação de gerar o relatório de impacto à proteção de dados.

¹³ ZEFERINO, Denis. **LGPD; entenda quem é o controlador, operador e encarregado**. 2022. Disponível em: <https://www.certifiquei.com.br/controlador-operador-encarregado/#:~:text=Para%20o%20controlador%20e%20operador,e%20conhecimentos%20sobre%20a%20LGPD>. Acesso em: 16 fev. 2023.

Em regra, o tratamento de dados pessoais deve ter o consentimento formal do titular ou ser amparado pelo legítimo interesse, desde que devidamente justificado pelo controlador ou terceiros. Nos incisos do artigo 7º da LGPD¹⁴, são expostas às hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais. O inciso X privilegia o SFN (para a proteção do crédito) que, com facilidade, utiliza mais de uma base legal para abonar o tratamento de dados pessoais.

- I - Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- II - Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- III - Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;
- IV - Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
- V - Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- VI - Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
- VII - Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- VIII - Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- IX - Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
- X - Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Por outro lado, o legítimo interesse é hipótese legal que visa a possibilitar o tratamento de dados extraordinários, porquanto a autorregulação do SFN, por si só, protege a abrangente indústria financeira em decorrência da flexibilidade daquela base legal, dificultando a identificação de ocorrências de tratamentos invasivos, inesperados ou genéricos.

É fundamental ter maior vigilância acerca da correta formalização do consentimento do titular no SFN, dada a relação de vulnerabilidade, hipossuficiência ou estado de necessidade do cliente frente as IF's, visto que é corriqueira a coleta de dados pessoais em massa. Por óbvio, a mercantilização desses dados pelos

¹⁴ BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 19. fev. 2023.

conglomerados financeiros - de inúmeros perfis de clientes – são de difíceis fiscalizações pelos órgãos públicos.

Porquanto, os instrumentos de proteção dos dados pessoais e a garantia da dignidade humana, devem sobrepor o eventual interesse econômico transfigurado em legítimo interesse, ou mesmo, por meio de consentimento pouco ético. Os bancos detêm condições de manter um vasto inventário de dados, inclusive, de dados sensíveis, que agigantam ainda mais o poder econômica de bancos e IF's afins, que resultam em altos lucros com a garimpagem de dados manipulados pelos sofisticados sistemas com inteligência artificial - IA (coleta, uso/tratamento, armazenamento).

4.4 OS ÓRGÃOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM A LGPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) adquiriu o status de autarquia com a publicação da lei 14.460 de 2022, após aprovação da medida provisória nº 1124/22. A Autoridade, com relevo, além de fiscalizar o cumprimento da LGPD e fazer garantir o adequado tratamento dos dados pessoais, tutela os direitos fundamentais a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 115/2022.

Com efeito, o BACEN, como órgão regulador do SFN, deve manter constante diálogo¹⁵ com a ANPD (autoridade nacional), sendo obrigatório preservar os direitos fundamentais dos clientes, ou seja, exigir a privacidade e proteção de dados pessoais dos clientes/usuários.

Recentemente, com a implantação do Open Finance, com a perspectiva de envolver milhares de dados pessoais e informações de clientes das IF's, esperava-se aumentar a concorrência, reduzir os custos ao cliente e melhorar a eficiência daquelas.

5. O COMPARTILHAMENTO DE DADOS: O SISTEMA OPEN FINANCE

Uma IF, isoladamente, possui supremacia econômica na relação de consumo com os clientes, notadamente, a pessoa física. Não obstante, a concentração do setor bancário no Brasil reduz com timidez, o SFN, por óbvio, une seus filiados (IF's)

¹⁵ **Diálogo necessário: Banco Central e ANPD.** Valor Econômico. 7 mai.2021. Disponível em: <https://www.lgpdbrasil.com.br/dialogo-necessario-banco-central-e-anpd/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

para minimizar o risco sistêmico, fazer cumprir os parâmetros de Basileia (saúde financeira: capital próprio e de terceiros) e solidificar os pilares monetários da economia nacional (intermediação financeira: captação de recursos e crédito), sendo o mercado financeiro extremamente rentável e, em muitos casos, um indutor da concentração de renda.

A princípio, o Open Banking concedia o acesso às informações sobre as tarifas e taxas praticadas pelas IF's, e, em especial, permitindo o compartilhamento de dados para os clientes receberem ofertas mais vantajosas. Daquele, surge o sistema "Open Finance", possuindo maior abrangência, visto que ampliava essa finalidade para outras espécies de instituições (corretoras de investimentos, seguros e previdência, câmbio e adquirência).

Com efeito, a capacidade das IF's de gerar bancos de dados (big data) organicamente e através do Open Finance dar-lhes um poder econômico desmedido, e com o uso de instrumentos de "*business intelligence*" (BI) pode deixar o cliente/consumidor exposto e invalida um eventual consentimento, inclusive, justificam-se a coleta alegando o interesse legítimo – uma justificativa genérica e ambígua. Como sucessor da BI, surgiram as inacabáveis possibilidades de negócios em alta escala com o uso de algoritmos (a essência da inteligência artificial).

Percebe-se que, o compartilhamento de dados pessoais no Open Finance inclui dados sensíveis (seguro, saúde, etc.). Um grande banco (múltiplo), por exemplo, tem a possibilidade de formar um banco de dados com perfis completos de clientes, inclusive, de dados sensíveis, estes originados de ligadas das áreas de seguros, saúde, previdência e cartões.

5.1 SISTEMA OPEN FINANCE E A RESOLUÇÃO DO BACEN

O sistema Open Finance, uma evolução do sistema Open Banking, foi regulamentado pelo BACEN através da Resolução Conjunta nº 4 de 24/3/2022, assim descrito no art. 1º: "O Sistema Financeiro Aberto de que trata a Resolução Conjunta nº 1, de 4 de maio de 2020¹⁶, e demais atos normativos que disciplinam o tema, passa a ser denominado Open Finance".

¹⁶ DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Publicada em 4 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conjunta-n-1-de-4-de-maio-de-2020-255165055>. Acesso em: 21 fev. 2023.

A amplitude do Open Finance permite o compartilhamento de dados padronizados, ou seja, o tráfego de informações, inclusive, de serviços, conforme o art. 2º, inciso I da Resolução Conjunta nº 1/2020: “Open Finance: compartilhamento padronizado de dados e serviços através de abertura e integração de sistemas”. Os serviços e dados coletados originam-se do âmbito do mercado financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização, diz o art. 4º, inciso VI, alínea “b”.

A resolução em tela é taxativa e segue a LGPD concernente aos requisitos para consumir o consentimento do cliente: manifestação livre, informada, prévia e inequívoca de vontade, feita por meio eletrônico, pela qual o cliente concorda com o compartilhamento de dados ou de serviços com a finalidade determinada (art. 2º, inciso VIII do mesmo diploma legal). A IF (controlador) deve solicitar o consentimento com linguagem clara, objetiva e adequada, demonstrando a finalidade determinada e prazo de validade, apontando os agentes de tratamento envolvidos (art. 10 e incisos).

Não obstante, o rigor do sigilo bancário e a privacidade de dados pessoais tutelado pela Constituição Federal, a resolução em estudo permite que as IF’s, no sistema Open Finance, compartilhem dados e serviços com “parceiros” (operadores), conforme o art. 36, § 1º, exigindo-se o prévio e expresso consentimento do titular dos dados e beneficiário dos serviços (titular/cliente).

A resolução que regulamenta o sistema Open Finance, de forma contundente, adequa-se à LGPD em suas regras e princípios. Por outro lado, espera-se dos participantes (controladores) cuidar da proteção dos dados pessoais e integrar o sistema aos métodos de governança de dados (pessoas, processos e tecnologia), minimizando os riscos de mau uso das informações, não permitindo o vazamento de dados, uso indevido pelos “parceiros” (risco evidente?) e afastar os proveitos econômicos sem ética ou abusivo.

5.2 CONSENTIMENTO DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

O consentimento é tratado especificamente na Lei nº 13.709/2018, art. 5º, XVI e na resolução conjunta nº 1/2020, art. 2º, VIII, do BACEN, na última com o seguinte texto: “consentimento: manifestação livre, informada, prévia e inequívoca de

vontade, feita por meio eletrônico, pela qual o cliente concorda com o compartilhamento de dados ou de serviços para finalidades determinadas”.

Note-se que, o consentimento não significa simplesmente a assinatura física ou digital ou o de acordo do cliente, pois a manifestação livre deve estar distante de ações de persuasão ou de qualquer outro “artifício engenhoso” de convencimento do consumidor, assim como a expressão “informada” requer absoluta transparência e ética do controlador ou operador que faz a coleta de dados.

6. CONCLUSÃO

Com a automação bancária iniciada há aproximadamente 70 anos, os bancos e outras IF's sempre tiveram vantagem competitiva. O SFN conduziu com eficiência os diversos planos de estabilização econômica, implementados desde os anos 80, advindo da elevada capacidade em TI do setor que se preparava rapidamente para receber os complexos programas econômicos.

Com efeito, o sigilo bancário e as leis iniciais já forçavam as IF's a investir intensamente em Segurança da Informação (SI), nisso a proteção de dados sempre foi ponto de preocupação e de rotineira implantação de métodos e sistemas que dificultava o vazamento de dados. Lembrando que, a Constituição Federal de 1988 e o Código de Defesa Consumidor de 1990 (CDC) davam ao cidadão o direito de confidencialidade e privacidade dos dados pessoais.

Com a importância econômica de dados pessoais, há anos ocorriam a venda de banco de dados à revelia do titular das informações, sendo uma área extremamente lucrativa e antiética. Hipoteticamente, as IF's são coletoras potenciais de dados pessoais, e, considerando o sigilo bancário, não se poderia imaginar comercializar a venda de dados pessoais para terceiros, ou seja, nesse aspecto pode-se deduzir que as IF's sofrem os riscos inerentes a proteção de dados.

Destarte, as investigações e observações trouxe uma outra linha de reflexão: o tráfego de dados pessoais entre as próprias IF's e seus terceirizados. Como uma resolução do BACEN permite (Open Finance) o compartilhamento, sob o consentimento do cliente, ver-se legal esse sistema. Mas, no campo ético, diante da subjetividade e dificuldades de comprovar eventual abuso ou uso indevido de dados pessoais do cliente, deixa a LGPD incompleta e estabelece para o “consentimento” a

única forma de frear o apetite de lucrar das IF's. Como estudado, a privacidade e a proteção de dados já o fazem há anos.

Com efeito, o ato de consentimento do consumidor deve ser realizado com absoluta consciência e conhecimento da finalidade. Todavia, isso é um processo que demanda tempo e depende do nível educacional e intelectual de uma população, no caso do Brasil, ainda se passarão muitos anos para que o consentimento consciente seja a solução do tráfego ou compartilhamento indevido de dados pessoais. De outro modo, as IF's devem amadurecer as medidas de transparência e solidificar a cultura ética na aplicação da LGPD.

Por fim, a LGPD é um diploma legal necessário e indispensável para proteger os direitos fundamentais do cidadão: a privacidade e a proteção dos dados pessoais e a dignidade da pessoa humana; todavia, está longe de extinguir-se a mercantilização de dados nos setores produtivos que desrespeitam os titulares de informações pessoais.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Luiz Fernando de Barros. **Metadados digitais: revisão bibliográfica da evolução e tendências por meio de categorias funcionais**. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, n. 23, v. 12, p. 16-46, 2007.

FORNASIER, Mateus de Oliveira; KNEBEL, Noberto Milton. **O titular de dados como sujeito de direito de vigilância e mercantilização dos dados na Lei Geral de Proteção de Dados**. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 12, N. 2, 2021, p. 1002-1033. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/hTqmGJVy7FP5PWq4Z7RsbCG/?lang=pt>. Acesso em: 19 fev. 2023.

MARTINEZ, Fernanda Pinto; WURZIUS, Jessica Fernanda. **A comercialização de banco de dados para fins de marketing sob a óptica da LGPD. 2022**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/370491/a-comercializacao-de-banco-de-dados-para-fins-de-marketing>. Acesso em: 19 fev. 2023.

MONTEIRO, Renato Leite; RAMOS, Pedro Henrique; FELICÍSSIMO, Laura Rodrigues da Cunha; CAMARGO, Ana Paula. **Proteção de Dados no Setor Financeiro**. 2016. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/protacao-de-dados-no-setor-financeiro/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

MONTINI, Alessandra. **LGPD no Setor Bancário: entenda como esta lei atua nas instituições financeiras**. FEBRABAN. 22 mai.2022. Disponível em: <https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/lgpd-no-setor->

bancario-entenda-como-esta-lei-atua-nas-instituicoes-financeiras. Acesso em: 14 fev. 2023.

SILVA, Elaine Drumond Pires; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr; FILHO, Armando Sérgio de Aguiar. **A economia do Conhecimento e a inovação digital no setor financeiro**. Inf. Inf., Londrina, v. 26, n. 2, p. 205 – 230, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/161920>. Acesso em: 19 fev. 2023.

SZINVELSKI, Martín Marks; ARCENO, Taynara Silva; FRANCISCO, Lucas Baratieri. **Perspectivas jurídicas da relação entre big data e proteção de dados**. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.24, n.4, p.132-144, out./dez. 2019. Disponível em: 19 fev. 2023.